

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS E A UTILIZAÇÃO DE KPI'S PARA A ELEVAÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO NO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Anderson Alves de Souza

Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, andersonalves73@gmail.com;

Reginaldo Moreira dos Santos

Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, reginaldomds88@gmail.com

Renato Oldair Balbo

Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, renobalbo@gmail.com

Rogério Monteiro

Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, rogerio.monteiro@fatec.sp.gov.br

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo demonstrar a importância do acompanhamento realizado através de indicadores chaves de desempenho para medir os níveis de serviço e auxiliar a gestão da cadeia de suprimentos. A metodologia utiliza a pesquisa bibliográfica e de campo, com abordagem analítica, qualitativa e quantitativa de uma empresa prestadora de serviços do setor de manutenção predial. Dados foram coletados durante 10 semanas e evidenciam a falta de planejamento na aquisição de materiais utilizados para prestação de serviços. Diante dos estudos realizados e através de análise feita com base nos dados coletados foi comprovado que a falta de programação para atender a demanda exigida afeta de forma negativa a qualidade dos serviços e a produtividade de todos os colaboradores direta ou indiretamente envolvidos. Foi realizada uma proposta de melhoria no sentido de manter um estoque de segurança voltado ao atendimento da demanda e proporcionar a elevação dos níveis de serviços.

Palavras-chave: *Cadeia de Suprimentos, Gestão de Estoques, Nível de Serviço, Indicadores.*

ABSTRACT: This article aims to demonstrate the importance of monitoring through key performance indicators to measure service levels and assist supply chain management. The methodology uses the bibliographic and field research, with analytical, qualitative and quantitative approach of a company providing services in the building maintenance sector. Data were collected during 10 weeks and show the lack of planning in the acquisition of materials used to provide services. Given the studies performed and through analysis based on the collected data, it was proved that the lack of programming to meet the demand demand negatively affects the quality of services and productivity of all employees directly or indirectly involved. An improvement proposal was made in order to maintain a safety stock aimed at meeting demand and increasing service levels.

Keywords. *Supply Chain, Inventory Management, Service Level, Indicators.*

1 INTRODUÇÃO

A abertura do mercado e a velocidade dos investimentos tornam claro a importância e necessidade de um bom planejamento, diante da constante inovação tecnológica e a preocupação com sustentabilidade e responsabilidade social dentro das empresas, estas precisam ter muita agilidade para responder a tais inovações e se manter à frente de seus concorrentes. Em busca de uma melhoria contínua para elevar seus níveis de serviço está a eficiência na gestão da cadeia de suprimentos que irá aumentar a qualidade dos serviços prestados a seus clientes.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Como podemos avaliar a gestão da cadeia de suprimentos com a utilização de indicadores com a finalidade de aumentar o nível de serviço no setor de manutenção predial?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GERAL

Este artigo tem como objetivo compreender a cadeia de suprimentos e encontrar os melhores indicadores de desempenho como ferramentas de melhoria dos níveis de serviço do setor de serviços de manutenção predial.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estudar a gestão da cadeia de suprimentos.

Analisar o uso de KPI's na cadeia de suprimentos

Aplicar os indicadores chave (kpi's) estudados na empresa estudada.

1.3 JUSTIFICATIVA

A empresa objeto deste estudo tem grandes problemas em toda sua cadeia de suprimentos, gerando elevados índices de desorganização entre os setores chaves para o bom funcionamento de todo o processo de manutenções, ramo em que atua, não existe um planejamento em volta do objetivo principal que é atender bem o cliente, no momento certo da maneira correta e com o nível de serviço desejado, também não possui um acompanhamento através de demonstrativos de desempenho para mostrar o que a equipe realmente está fazendo e se está fazendo bem, a falta de uma boa gestão de toda a cadeia de suprimentos, eleva consideravelmente os custos com aquisição, recebimento e expedição, custos estes que podem ser evitados com demonstrações concretas da grande falta de gestão da empresa.

1.4 METODOLOGIA

De acordo com Gil (1999), o método científico é um agrupamento de técnicas e procedimentos

intelectuais empregados com o intuito de alcançar conhecimento. A fim de que seja visto como conhecimento científico, é preciso a identificação de cada etapa para averiguação, isto é, apontar o método utilizado no conhecimento assimilado.

MARTINS (2001) conclui que a pesquisa bibliográfica é a explicação e argumentação de determinado tema, baseado em referências teóricas publicadas em jornais, livros, revistas entre outros. Visando o conhecimento e análise de teor científico a respeito de um tema definido.

A metodologia utilizada para elaboração deste artigo foi inicialmente uma pesquisa bibliográfica para apuração de publicações sobre o assunto, livros, revistas, artigos e na internet, com a finalidade de relacionar conceitos de gestão da cadeia de suprimentos e KPI's que possam demonstrar, analisar e melhorar o nível de prestação de serviços.

Segundo Yin (2001), a característica do estudo de caso é aprofundar-se nos acontecimentos e instrumentos de investigação, possibilitando um extenso e detalhado estudo real dos eventos pesquisados. Ainda segundo o autor a meta do estudo de caso é investigar os acontecimentos dentro de seu contexto, especialmente quando os limites entre o contexto e os acontecimentos não demonstram clareza.

Neste artigo foram utilizadas abordagens qualitativas através de estudo de caso a fim de compreender e interpretar comportamentos e tendências com intuito de identificar hipóteses para um possível problema de comportamento da organização e assim nortear as próximas ações.

Richardson (1999), alega que a pesquisa quantitativa é definida pela aplicação da quantificação, bem como na maneira como são coletadas as informações quanto na utilização dessas através de métodos estatísticos.

Neste mesmo artigo foram aplicadas análises quantitativas relacionadas a cadeia de suprimentos de uma empresa do setor de manutenção predial com objetivo de quantificar o problema e compreender a sua dimensão visando um melhor direcionamento. Para a coleta de dados foram realizadas visitas nos dias 21 a 23 de agosto de 2019, e com o acompanhamento das rotinas administrativas e operacionais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Segundo Ballou (2006), a cadeia de suprimentos é um conjunto de atividades funcionais como controle de estoque, transporte etc, que se repetem inúmeras vezes ao longo do processo em que a matéria prima vai sendo transformada em produtos acabados, aos quais se agrega valor ao cliente. Ainda segundo este autor, a cadeia de suprimentos é um termo que capta a essência da logística integrada e inclusive a ultrapassa.

Em outras palavras a cadeia de suprimentos nada mais é que um conjunto de empresas ligadas e ao mesmo tempo independentes, trabalhando em regime de cooperação, para aperfeiçoar os processos e alcançar a satisfação de seus clientes finais. (CHRISTOPHER, 2009).

A cadeia de suprimentos relaciona-se a um agrupamento de processos necessários para aquisição de

materiais, conforme a exigência dos clientes e consumidores agregando valor e providências para que os produtos sejam disponibilizados para o local e data pretendidos pelos clientes ou consumidores. Por ser um processo longo, a cadeia demonstra variações de moldes que se alteram conforme as particularidades ou características da transação e produtos utilizados por cada empresa com intuito de levar os bens até o consumidor final. (BERTAGLIA, 2009, p. 5).

De acordo com Chopra e Meindl (2003, pág 2), a coordenação da cadeia de suprimentos melhora se todos os estágios realizarem ações em conjunto visando o aumento dos lucros totais. A coordenação da Cadeia de suprimentos exige que cada estágio leve em consideração o impacto que suas ações exercem sobre os outros estágios, pois a seleção de parcerias a jusante e a montante tornam o fluxo logístico mais efetivo.

Segundo Teixeira et. al (2004), uma maneira de aplicar uma boa gestão, é os membros da cadeia de suprimentos terem funções como:

- Coleta de informações sobre clientes, concorrentes e forças do ambiente.
- Fornecimento de condições de armazenagem.
- Movimentação de produtos físicos.
- Pagamentos.
- Realizar acordos sobre preços e condições de transferência de posse.

De acordo com Carvalho, Duarte, & Machado (2011), a fim de compor uma cadeia de suprimentos efetiva, é necessário analisar o seu comportamento. As dimensões de performances precisam prover a organização um cenário completo demonstrando a competitividade e sustentabilidade da cadeia de suprimentos. A premissa do sistema de medidas de desempenho é viabilizar informações necessárias para gerir as instituições. Visto que as medidas aplicadas influenciam na avaliação, no funcionamento e nas decisões em níveis organizacionais distintos.

2.2 INDICADORES CHAVE DE DESEMPENHO KPI'S (KEY PERFORMANCE INDICATOR)

O indicador de desempenho, ou indicador-chave de desempenho (do termo em inglês Key Performance Indicator KPI, ou até mesmo como “Key Success Indicator” KSI), são ferramentas de gestão para se realizar a medição e o consequente nível de desempenho e sucesso de uma organização ou de um determinado processo, focando no “como” e indicando quão bem os processos dessa empresa estão, permitindo que seus objetivos sejam alcançados.

De acordo com Ballou (2011) as ferramentas para medir o desempenho servem para promover informações sobre a performance das atividades logísticas, especialmente quando a variabilidade exceder uma amplitude aceitável, na qual essas atividades devem ser encaradas como um processo contínuo. Na avaliação destes cenários há adoção de ferramentas de apoio à decisão na logística tem contribuído para a redução de custos e ganhos operacionais significativos, que conseqüentemente aumentam a capacidade de competição das empresas.

Segundo Caldeira (2012) com intenção de conseguir o controle máximo possível da cadeia de suprimentos deve se aplicar a utilização de indicadores chaves de desempenho como os KPI's (key

Performance Indicator) no qual o próprio reitera que seu papel é analisar os resultados da instituição a fim de comparar a metas predeterminadas visando aprimorar o nível de desempenho.

O motivo da utilização de indicadores fundamenta-se na indispensabilidade de quantificar adversidades, insuficiências, não cumprimento de objetivos, bem como identificar condições favoráveis de desempenho. “[...] Não se pode gerenciar aquilo que não se mede. Logo, compreende-se que é difícil melhorar algo que não se gerencia” (FRANÇA, 2010, p. 48).

Segundo a afirmação de Freitas (2014), para que um indicador de desempenho possa ser considerado eficaz e produtivo para as empresas, o mesmo deve ter algumas aplicações indispensáveis, tais como; ser objetivo, mensurável, verificável, possuir valor agregado, haver consenso do seu valor e o comprometimento dos envolvidos.

Para Rodrigues (2015) os indicadores chave de desempenho funcionam como um veículo de comunicação, garantindo que os colaboradores entendam como os seus trabalhos são indispensáveis para o sucesso da organização.

O mesmo autor cita alguns exemplos de KPIs dentro da cadeia de suprimentos:

Lead Time: O tempo de duração de um determinado processo.

$$Lt = \text{data da conclusão do serviço} - \text{data da abertura do chamado}$$

On Time Delivery: Taxa de atendimentos realizados no prazo acordado com o cliente.

$$Otd = \frac{\sum \text{Atendimentos realizados no prazo}}{\sum \text{Atendimentos realizados}} \times 100$$

OFCT (*Order Fulfillment Cycle Time*) ou tempo de ciclo do pedido, esse modelo de cálculo possibilita obter uma noção desse período subtraindo a data de entrega pela data de efetivação ou aprovação de um pedido.

$$OFCT = \text{Tempo de requisição} + \text{tempo de produção} + \text{prazo de entrega}$$

Ociosidade: Porcentagem de tempo que uma equipe, máquina ou planta ficou parada.

$$Ociosidade = \frac{\text{Total de despesas (diretas e indiretas)}}{\text{Total horas disponíveis}} \times \text{Total horas utilizadas}$$

Acuracidade de Inventário: É a verificação de estoque em relação a eficácia dos controles da empresa, reflete a diferença entre o estoque físico e o sistêmico.

$$\text{Acuracidade de inventário} = \frac{\text{Estoque Real}}{\text{Estoque Contábil}} = \%$$

Retorno sobre investimento (ROI): É um dos indicadores mais importantes, o ROI calcula qual foi a assertividade do investimento, e pode ser aplicado em diversas situações.

$$\text{ROI} = (\text{Ganhos após o investimento} - \text{Investimento inicial}) \times \text{Investimento inicial}$$

A utilização de acordos de nível de serviço e indicadores de desempenho, mesmo interligados são diferentes ferramentas para análise do passado e do futuro de uma operação, neste primeiro momento será utilizado o SLA (Service Level Agreement) ou Acordo de Nível de Serviço (ANS) em português, trará uma demonstração do desempenho com relação ao mercado em um futuro próximo caso nada fosse feito.

$$\text{Nível de Serviço} = \frac{\sum \text{atendimentos dentro do prazo}}{\sum \text{atendimentos} + \sum \text{cancelamentos} - \sum \text{atendimentos aguardando aprovação}} \times 100$$

Para este cálculo os atendimentos aguardando aprovação foram desconsiderados porém os cancelados foram levados em consideração

3 ESTUDO DE CASO

3.1 A EMPRESA

A empresa estudada foi fundada em 17/Dez/2009, conta hoje com aproximadamente 80 funcionários, sendo fixos e esporádicos, distribuídos em suas em 4 bases localizadas nas cidades de São Paulo, local de sua sede, Uberlândia, São José dos Campos e Santa Catarina, inicialmente prestava serviços de manutenção de portas de segurança detectoras de metais, circuitos fechados de TV, sistemas de climatização de ambientes, fechaduras de cofres e casas fortes de agências bancárias e dos correios, depois de algumas mudanças em seu objeto social em 2011 migrou para a manutenção predial, realizando obras de engenharia, ramo em que atua até presente data, realiza desde a simples troca de lâmpada queimada como a readequação ou desativação de um imóvel.

3.2 O PROBLEMA

Dentre os diversos problemas encontrados nesta empresa, o que está causando maiores impactos na

qualidade dos serviços prestados é falta de insumos para a realização das tarefas diárias. A falta de capacitação para analisar as demandas históricas deste contrato de prestação de serviços trouxe consigo uma abordagem deficitária no que diz respeito a uma programação das reais necessidades de material. Cada fase do processo relata que os erros estão no passo anterior, equipes de atendimento dizem que o almoxarifado não tem material, enquanto este diz que o setor de compras não o abasteceu e por sua vez o setor de compras reclama do atendimento, pois os pedidos são sempre realizados com urgência. Este ciclo criado pelos departamentos está trazendo consequências desagradáveis para a empresa, o que pode acarretar perdas de contratos e até mesmo punição por inexecução de obras oriundas de contratos firmados.

Tomando como base o tempo demandado para finalização de um atendimento que em sua maioria deveria ser de um dia útil, devido à falta de insumos estes chegam a levar mais de quinze dias úteis, deixando assim o profissional ocioso na espera da chegada do material necessário, não sendo possível alocar em outro atendimento pelo mesmo motivo.

A tabela 1 mostra a quantidade de atendimentos abertos no mês de maio de 2019.

Tabela 1 – Chamados abertos no mês de maio

Data da Abertura	Prazo contratual para Iniciar (h)		Início do Atendimento dos Chamados					Data da Conclusão
	de 1 a 6	de 6 a 48	No Prazo	Após 48 horas	Aguard. Aprovação	Cancelados		
	02/05/2019	5	6	3	5	3	0	
03/05/2019	4	7	4	3	2	2	10/05/2019	
06/05/2019	6	4	3	4	3	0	11/05/2019	
07/05/2019	8	12	4	5	6	5	12/05/2019	
08/05/2019	6	5	3	2	5	1	12/05/2019	
09/05/2019	9	7	4	4	3	5	18/05/2019	
10/05/2019	6	9	5	6	3	1	23/05/2019	

13/05/2019	5	4	0	5	3	1	20/05/2019
14/05/2019	10	8	6	8	1	3	22/05/2019
15/05/2019	7	5	5	4	2	1	20/05/2019
16/05/2019	3	2	0	2	0	3	24/05/2019
17/05/2019	4	4	3	4	0	1	25/05/2019
20/05/2019	12	10	8	6	5	3	24/05/2019
21/05/2019	6	5	1	3	2	5	03/06/2019
22/05/2019	6	8	6	6	1	1	03/06/2019
23/05/2019	8	8	7	4	4	1	27/05/2019
24/05/2019	7	6	5	4	4	0	05/06/2019
27/05/2019	3	5	4	3	0	1	02/06/2019
28/05/2019	7	9	0	6	4	6	12/06/2019
29/05/2019	5	6	2	6	1	2	13/06/2019
30/05/2019	6	5	1	5	4	1	20/06/2019
31/05/2019	8	7	3	7	3	2	17/06/2019
TOTAL		283	77	102	59	45	

Fonte: Autores 2019

3.3 A PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Após coleta e análise de dados, visitas a empresa e acompanhamento das tarefas diárias realizadas tanto internamente como na cadeia de suprimentos desta empresa fica a proposta de solução para os processos e procedimentos que visam o aumento da qualidade dos níveis de serviço por ela prestados.

Lead Time:

Lt = data da conclusão do serviço – data da abertura do chamado

Lead Time médio é de 10 dias úteis.

On Time Delivery:

$$Otd = \frac{\sum \text{Atendimentos realizados no prazo}}{\sum \text{Atendimentos realizados}} \times 100 \quad Otd = \frac{77}{179} \times 100 \quad Otd = 43,02\%$$

Nível de Serviço:

$$NS = \frac{\sum \text{atendimentos dentro do prazo}}{\sum \text{atendimentos} + \sum \text{cancelamentos} - \sum \text{atendimentos aguardando aprovação}} \times 100$$

$$NS = \frac{77}{(77 + 102) + 45 - 59} \times 100$$

$$NS = 46,67\%$$

Foi verificado com base no indicador **Lead Time**, um logo tempo entre a data do chamado até o seu término, os prazos contratuais para dar início aos atendimentos variam de uma a seis horas ou de seis a quarenta e oito horas, de acordo com a urgência do serviço a ser realizado. O **Otd** e o **NS** se mostraram muitos baixos, pois não atingiram a metade dos atendimentos que foram solicitados pelo cliente do contrato analisado.

Analisando cada um dos indicadores acima, foi detectada a causa raíz, que é a falta de materiais necessários para realização do trabalho exigido pelo cliente e isso se dá pela falta de um ciclo de estoque para os materiais, principalmente para a lâmpada que é o produto mais utilizado nos atendimentos e a falta de um fornecedor de confiança como parceiro. Diante dos resultados de um Lead Time alto, o Otd baixo e conseqüentemente levando a um nível de serviço que não corresponde ao firmado em contrato, que é de 90%. Foi elaborada e apresentada para a empresa a proposta de manter um estoque de segurança do produto classificado como A, como já exposto anteriormente, é a lâmpada, e manter um ciclo de uma semana. Após apreciação da diretoria a proposta foi aceita e

colocada em prática por um período experimental de 30 dias onde os resultados apontados estão demonstrados na tabela 2.

Tabela 2 – Chamados dos mes de Julho (Período do teste)

Data da Abertura	Prazo Contratual para Iniciar (h)		Início do Atendimento dos Chamados				
	de 1 a 6	de 6 a 48	No Prazo	Após 48 horas	Aguard. Aprovação	Cancelados	Data da Conclusão
01/07/2019	5	7	7	3	1	1	02/07/2019
02/07/2019	6	7	8	3	2	0	03/07/2019
03/07/2019	8	11	9	6	3	1	04/07/2019
04/07/2019	6	5	7	2	1	1	05/07/2019
05/07/2019	9	7	9	5	2	0	06/07/2019
08/07/2019	6	9	7	6	2	0	10/07/2019
09/07/2019	8	4	7	4	1	0	11/07/2019
10/07/2019	10	8	11	5	1	1	12/07/2019
11/07/2019	7	9	8	5	1	2	13/07/2019
12/07/2019	6	6	7	3	1	1	14/07/2019
15/07/2019	4	4	4	2	1	1	16/07/2019
16/07/2019	8	7	7	5	2	1	17/07/2019
17/07/2019	6	5	5	2	2	2	18/07/2019
18/07/2019	6	8	8	3	2	1	19/07/2019

19/07/2019	8	9	8	5	3	1	20/07/2019
22/07/2019	7	6	5	4	2	2	24/07/2019
23/07/2019	9	5	8	3	2	1	25/07/2019
24/07/2019	7	9	8	5	3	0	26/07/2019
25/07/2019	5	6	5	3	1	2	26/07/2019
26/07/2019	6	9	8	4	3	0	27/07/2019
29/07/2019	5	7	7	4	0	1	31/07/2019
30/07/2019	4	9	7	2	3	1	01/08/2019
31/07/2019	8	7	7	5	1	2	02/08/2019
TOTAL	318		167	89	40	22	

Fonte: Autores 2019

Lead Time:

$$Lt = \text{data da conclusão do serviço} - \text{data da abertura do chamado}$$

Lead Time médio 1,5 dias úteis.

On Time Delivery:

$$Otd = \frac{\sum \text{Atendimentos realizados no prazo}}{\sum \text{Atendimentos realizados}} \times 100 \quad Otd = \frac{167}{167+89} \times 100 \quad Otd = 65,23\%$$

Nível de Serviço:

$$NS = \frac{\sum \text{atendimentos dentro do prazo}}{\sum \text{atendimentos} + \sum \text{cancelamentos} - \sum \text{atendimentos aguardando aprovação}} \times 100$$

$$NS = \frac{167}{(167 + 89) + 22 - 40} \times 100$$

$$NS = 70,17\%$$

3.4 ANÁLISE

Com a implantação da proposta de melhoria baseada na análise dos indicadores de desempenho e com um período de adaptação para os novos processos, os resultados foram benéficos mesmos com ajustes necessários para atingir os 90% do nível de serviço impostos pelo contrato ora assinado pela empresa. Após 30 dias de implantação, uma nova análise foi realizada e os resultados foram satisfatórios, visto que o Lead Time que anteriormente era em média 10 dias, passou a ser de 1,5 dias úteis, representando uma melhora de 85%.

O Otd que era de 43,02%, passou a ser 65,23%, significando melhora de 51,63%.

Com isso o nível de serviço chegou a 70,17%, o que ainda não atende a expectativa da empresa mas a coloca novamente em uma linha ascendente, não somente as mudanças e análises dos dados internos levaram a obtenção desta melhora, a procura por uma rede de fornecedores com maior confiabilidade nos prazos prometidos e melhores condições para pagamento, o comprometimento das equipes para realização dos atendimentos no menor tempo possível e apontar quais são as variáveis de maior dificuldade para um melhor planejamento também tiveram influência. Toda uma ideologia de administração moldada em anos de experiência são difíceis de serem mudados, pois o que estava funcionando a muitos anos pode continuar funcionando, diante das constantes mudanças da economia, criação de novas tecnologias, a empresa que não se atualizar está fadada ao fracasso em pouco tempo, o que não é o caso da empresa estudada, pois está em busca de uma solução para melhor atender seus clientes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como objetivos o estudo da cadeia de suprimentos e encontrar os indicadores chave de desempenho para analisar e buscar a melhoria de seus processos de prestação de serviço.

Segundo as teorias abordadas com relação a cadeia de suprimentos fica claro que a troca de informações entre todos os envolvidos é de suma importância para o bom desempenho de toda a cadeia. Após a coleta dos dados e da aplicação dos kpi's, verificou-se que o lead time da empresa estava muito alto devido a constante falta de insumos em seu estoque, pois mesmo sabendo qual é o produto com maior demanda, este raramente está disponível, e conseqüentemente aplicando o indicador OTD foi constatado um baixo número de atendimentos realizados dentro do prazo acordado com o cliente.

Os resultados obtidos após a análise destes dois indicadores demonstraram a falta de controle dos processos pela empresa, que estava preocupada somente com os lucros, e deixando de analisar seus níveis de qualidade de serviços prestados. Após o período de aplicação da proposta de melhoria os dados foram novamente analisados e verificou-se uma melhoria significativa, nos resultados atingidos, o Lead Time diminuiu drasticamente e o índice de atendimentos realizados dentro do prazo melhorou significativamente, o que conseqüentemente elevou o nível de serviços prestados a um patamar muito mais satisfatório.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ logística empresarial. Bookman. 5^a** Edição. Porto Alegre, 2006.
- BALLOU, R. H. **Logística Empresarial: transporte, administração de materiais e distribuição física.** 1ed. 24 reimpr. São Paulo. Atlas, 2011.
- BERTAGLIA, P. R. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento,** São Paulo: Saraiva, 2009.
- CALDEIRA, J. 100 Indicadores da Gestão – Key Performance. Portugal. Editora Actual, 2012
- CARVALHO, H., DUARTE, S., & MACHADO, V. C. (2011). Lean, agile, resilient and green: divergencies and synergies. *International Journal of Lean Six Sigma*, 2(2), 151-179.
- CHOPRA, S.; MEINDL, P. *Supply chain management: strategy, planning, and operation.* New Jersey: Prentice Hall, 2003.
- CHRISTOPHER, M. *Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: Criando redes que agregam valor.* Cenlge learning. 2^a Edição. São Paulo, 2009
- FRANÇA, V. O. *Identificação de indicadores chave de desempenho logístico (KPIs) de supermercados: um estudo multicaso.* 2010. 149 f. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Florianópolis. 2010. Disponível em:
<<http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/94651>>. Acessado em 21 de setembro de 2019
- FREITAS, A. *KPI – Indicador de desempenho de Processo.* 2014 Disponível em: <http://www.academicaplatonica.com.br>. Acesso em: 21 de setembro de 2019.
<https://www.dicionariofinanceiro.com/indicadores-de-desempenho/> Acesso em 22 de Setembro de 2019.
- GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social.* 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.
<https://www.intelipost.com.br/blog/o-que-e-o-tempo-de-ciclo-do-pedido-e-como-fazer-este-calculo/>. acesso em 28 de outubro de 2019.
- MARTINS, G.A. & PINTO, R.L. *Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos.* São Paulo: Atlas, 2001.

- RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
- RODRIGUES, A C.; CANELA, M. Utilização de KPI – Indicadores de Desempenho na Cadeia de Suprimentos. Um Estudo de Caso em Indústria Metalúrgica no Setor da Construção Civil. Univem-Centro Universitário Eurípedes de Marília – SP. 2015.
- TEIXEIRA, L; NEVES, M. F., SCARE, R. F. Auditoria e sistema de informação em canais de insumos do agronegócio: proposta de uma ferramenta de pesquisa. Gestão e Produção. São Carlos, v.11, n.2, Dezembro 2004.
- YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.